

BIMT TOMONIDAN BOSHQARILADIGAN XALQARO SHARTNOMA VA KONVENSIYALARINI IMPLEMENTATSIYA QILISHNING MUAMMOLARI

Xoliqova Gavhar Ramazon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistranti

Gavharkholiqova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394823>

Huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan implementatsiya instituti xalqaro huquq normalarini ichki huquq tizimiga kiritish imkonini beradi. Xalqaro shartnoma konvensiyalarni milliy qonunchilikda aks ettirish huquq ijodkorligining muhim qismlaridan biri hisoblanadi.

Implementatsiya qilish tor ma'noda xalqaro huquq normalarini amalga oshirish uchun milliy darajada amalga oshirilayotgan tashkiliy, ijro va huquqiy chora-tadbirlar sifatida qaraladi. Tashkiliy-ijroiya chora-tadbirlari va qonun ijodkorligi faoliyatining samarali o'zaro hamkorligi O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida BIMT tomonidan boshqariladigan xalqaro hujjatlarni joriy etish jarayoni misolida ijobiy oqibatlarga olib keladi. Shu munosabat bilan olim G.I. Kurdyukov to'g'ri ta'kidlaganidek, "Nafaqat xalqaro huquq normalarini yaratish, balki ularni izchil amalga oshirish ham muhimdir. Davlatlar bevosita huquqiy normalar mexanizmini harakatga keltirish va uni xulq-atvorning doimiy tartibga soluvchisiga aylantirish majburiyatiga ega."¹ Tashkiliy-ijroiya chora-tadbirlari deganda davlat egalik qiladigan ichki resurslardan o'z vaqtida va samarali foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini tushunamiz. Bunga misol qilib, O'zbekiston Respublikasining BIMT a'zo bo'lishi va uning boshqaruvidagi bir qancha xalqaro hujjatlarni imzolaganini keltirish mumkin.

Amalda imlementatsiya qilishning eng ko'p qo'llaniladigan shakllaridan biri bu transformatsiyadir. Shuni ta'kidlash kerakki, transformatsiya tushunchasi va shakllari haqida olimlar S.V. Chernichenko va E.T. Usenko batafsil tadqiq olib borishgan. Ularning ikkalasi ham xalqaro huquqiy normalarni milliy qonunchilikka o'tkazishning barcha shakllari transformatsiyalar doirasida amalga oshirilishiga oid yagona konsepsiyaga amal qiladi. S.V. Chernichenkoning ta'kidlashicha, transformatsiya har doim milliy huquq xalqaro huquqqa muvofiqlashtirilganda, rasmiy (qonuniy rasmiylashtirilgan) va norasmiy (qonuniy ravishda rasmiylashtirilmagan) transformatsiyalar shaklida, shuningdek, avtomatik va avtomatik bo'lmagan amalga oshirish usulida amalga oshiriladi.

Implementatsiyaning transformatsiya shakli olim E.T. Usenko tomonidan juda batafsil ko'rib chiqilgan, "Xalqaro huquq milliy huquq doirasida yuridik kuchga ega bo'lishi uchun u milliy huquqiy hujjatni qabul qilish orqali milliy huquqiy norma kuchiga ega bo'lishi kerak" deb ta'kidlagan u. U transformatsiyani ikki turga, umumiy va maxsus turlarga ajratadi. U umumiy transformatsiyani davlat tomonidan o'zining ichki qonunchiligida xalqaro huquq normalariga ichki harakat kuchini beradigan umumiy normaning o'rnatilishi deb belgilaydi. U maxsus transformatsiyani xalqaro huquqning muayyan normalarini qonunda tom ma'noda qoidalar

¹ См.: Курдюков, Г.И. О методологии соотношения государства и международного права // Методология исследования теоретических проблем международного права. / Г.И. - Казань, 1986. - С.25.

shaklida aks ettirish yoki ularni qo'llashga me'yoriy rozilikni bildirish orqali davlatga ichki harakatlar kuchini berish jarayoni sifatida belgilaydi.²

L.P. Anufrieva transformatsiyaning mohiyatini, davlat o'z vakolatlaridan foydalangan holda xalqaro-huquqiy majburiyatlarning bajarilishini ta'minlashi deb ta'kidlaydi.³

Inkorporatsiya implementatsiyaning yana bir shakli hisoblanadi, uning mohiyati shundaki, xalqaro huquq normalari hech qanday normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilishni talab qilmasdan avtomatik ravishda ichki huquqning bir qismiga aylanadi. S.V. Chernichenko va L.P. Anufriev inkorporatsiyani xalqaro huquq normasi milliy huquqda tom ma'noda takrorlanadigan jarayon sifatida tavsiflaydi.⁴

Retsepsiya, implementatsiya shakllaridan biri sifatida, o'z huquqiy madaniyatini to'ldirish uchun boshqa huquqiy madaniyatga xos bo'lgan muayyan normalarni qabul qilishdir. Ya'ni, o'z me'yorlari mavjud bo'lmaganda yoki orqada qolsa, qabul qilish muayyan ijtimoiy munosabatlarni to'liq va samarali tartibga solish uchun ishlatiladi.

BIMT tomonidan boshqariladigan xalqaro hujjatlar tartibga soladigan munosabatlar, xalqaro huquqning bir qismi bo'lganligi sababli, milliy huquq tizimida BIMT qonunchiligini amalga oshirish xalqaro huquqni amalga oshirishning alohida holati ekanligini tan olish kerak. BIMT huquqiy tizimining o'ziga xos xususiyati uning huquqiy normalarining milliy huquq tizimlariga sezilarli ta'siridir. BIMT intellektual mulkni tartibga soluvchi normalari milliy qonunchilikning ajralmas qismi ekanligi, ya'ni umuman olganda, BIMT qoidalari va normalari bir vaqtning o'zida unga a'zo davlatlarning milliy qonunchiligiga o'tkazilishi kerakligi tamoyiliga amal qiladi. Ularga nisbatan ustuvor ahamiyatga ega, bu esa ularni birlashtirish va intellektual mukni himoya qilish uchun yagona huquqiy makon yaratish imkonini beradi

Implementatsiya o'z huquqiy madaniyatini to'ldirish uchun boshqa huquqiy madaniyatga xos bo'lgan muayyan normalarni qabul qilishdir. Ya'ni, o'z me'yorlari mavjud bo'lmaganda yoki orqada qolsa, qabul qilish muayyan ijtimoiy munosabatlarni to'liq va samarali tartibga solish uchun ishlatiladi.

Xalqaro shartnomalar va konvensiyalar ham ma'lum bir davlat tomonidan imzolangan ushbu davlat huquq tizimining bir qismiga aylanadi. BIMT tomonidan boshqariladigan xalqaro shartnomalar va konvensiyalar barcha davlatlar uchun umumiy qoidalarni aks ettirib, har bir a'zo davlat ularda aks ettirilgan normalarni aholining mintaliteti va ushbu davlatdagi ijtimoiy munosabatlarni inobatga olgan holda milliy qonunchiligida aks ettiradi. Davlatda xalqaro huquq normalarni ko'r ko'rana, to'g'ridan to'g'ri milliy qonunchilikka kiritish va uni amalga oshirishga urinish samarali natija bermaydi. Shunday ekan boshqa huquqiy munosabatlardagi singari davlatda intellektual mulkka oid munosabatlarda ham xalqaro normalarni qo'llash ham o'ziga xos murakkab jarayon hisoblanadi.

Xalqaro huquq normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilishning yana bir muhim jihati shundaki, ular orqali intellektual mulkni himoya qilishning protsessual huquqiy mexanizmi asoslari, huquqiy protseduralarning butun majmuasi va ularni amalga oshirish ketma ketligi yaratiladi. Bu o'z o'rnida manfaatdor shaxslar tomonidan o'z huquqlari xalqaro

² Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права, и Российская Конституция // Московский журнал международного права. – 1995. № 2. -С.16.

³ Ануфриева Л.П. Международное публичное право: Учебник. -С.137.

⁴ Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Т 1: Современные теоретические проблемы.-М., 1999. - С.156-157; Ануфриева Л.П. Международное публичное право: Учебник. -С.138-139.

huquq normalariga tayangan holda milliy hamda xalqaro darajada sudlarni himoya qilish imkonini beradi.

Implementatsiya huquqiy hodisa sifatida bir necha yo'nalishlarga ajratiladi:

Birinchidan, ingliz huquqida paydo bo'lgan moslashish nazariyasiga ko'ra, xalqaro huquq avtomatik tarzda va hech qanday o'zgarishlarsiz milliy huquqning milliy huquqning ajralmas qismi sifatida tan olinadi. Ushbu usul inkorporatsiya bo'lib, unga ko'ra imzolangan xalqaro hujjatlar hech qanday o'zgarishsiz milliy qonunchilikka kiritiladi.

Ikkinchidan, ikkinchidan, Gegeldan kelib chiqqan monistik nazariya xalqaro huquqning mustaqil mavjudligi haqiqatini butunlay inkor etdi, implementatsiya g'oyasini qadsizlantiradi.

Uchinchi yo'nalishga ko'ra, dualistik nazariya ichki va xalqaro miqyosda namoyon bo'ldi, unga ko'ra bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan huquqiy tizimlar bir-biriga o'zaro ta'sir o'tkazish huquqiga ega.⁵

Xalqaro va milliy darajadagi eksklyuziv huquqlar cheklovlarini birlashtirishning yo'qligi, ayniqsa, Internet tarmog'idagi asarlardan foydalanishda jiddiy muammo hisoblanadi. Uni hal qilish uchun milliy qonunchilikni mualliflik huquqi cheklovlariga, masalan, tegishli maxsus bitim tuzish yo'li bilan birlashtirish kerak. Ayni paytda bunday kelishuvga mualliflik huquqini himoya qilish muddatini cheklash masalasi bo'yicha erishildi. Biroq, muammo bunday bitimlarni tuzish imkoniyati Bernga konvensiyasida 10-moddaning 2-bandda nazarda tutilgan bir holat bilan cheklanganligi.⁶

Har bir davlatning xalqaro huquq subyekti sifatida rivojlanishida uning qonunchiligining rivojlanishi alohida o'rin tutadi. Milliy qonunchilikni rivojlantirishda xalqaro huquq normalariga alohida o'rin beriladi. BIMT tomonidan boshqariladigan xalqaro hujjatlarda nazarda tutilgan normalar xalqaro huquqning bir qismi sifatida a'zo davlatlarning milliy huquqiy tizimlarining rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ushbu xalqaro hujjatlarning a'zo davlatlarning milliy qonunchiligiga ta'siri, birinchi navbatda, milliy qonunchilik normalarini ularda nazarda tutilgan talablariga muvofiqlashtirishga qaratilgan. BIMT tomonidan boshqariladigan hujjatlar a'zo davlatlarning intellektual mulk sohasidagi qonunlariga ta'sir qiladi. Ushbu shartnomalarning tuzilishi va mazmuni ko'plab kelishuvlarni o'z ichiga oladi, hamda milliy huquq tizimida intellektual mulkka oid xalqaro normalarni uyg'unlashtirish va birlashtirishga yordam beradi.

Ko'pgina a'zo davlatlarning qonunchiligini tahlil qilish natijasida aytishimiz mumkinki, BIMT ga a'zolik va BIMT qonunchiligining milliy qonunchilikka tatbiq etilishi, xalqaro huquq normalariga rioya qilish va milliy qonunchilikni rivojlantirish jarayoniga yordam berdi. Xalqaro huquq va milliy qonunchilik o'rtasidagi munosabatlar samaradorligini BIMT qonunchiligining milliy qonunchilikka ta'siri misolida ko'rish mumkin. Milliy qonunchilikni BIMT qonunchiligiga moslashtirish jarayoni xalqaro huquqni milliy qonunchilikka tatbiq etishning samarali tartibi hisoblanadi. BIMT qonunchiligida xalqaro huquqning alohida olingan subyekti manfaatlarini emas, balki xalqaro huquqning barcha subyektlari manfaatlarini ularning iqtisodiy rivojlanishi va qonunchilik bazasini hisobga olgan holda

⁵ Рыхтикова Л.Ю. Конституционно-правовые основы имплементации норм международного права в Российской Федерации. — М.: ГРААЛЬ, 2004. — 88 с.

⁶Ситдикова Роза Иосифовна Имплементация норм международных договоров в области авторского права в законодательство Российской Федерации: формирование нового в правовом регулировании // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2013

rivojlantiruvchi normalar mavjud. Davlatlarni BIMT ga qabul qilishda har bir a'zo davlatning iqtisodiyoti va qonunchiligini alohida tahlil qilgandan so'ng amalga oshirishning alohida shartlari ham qo'llaniladi. BIMT qonunchiligining milliy qonunchilikka ta'siri jarayonida aksariyat hollarda alohida qonunlar to'ldirilib, takomillashtiriladi. BIMT shartnoma va konvensiyalarida shakllangan normalar a'zo davlatlar uchun o'ziga xos intellektual mulk kodeksiga aylanadi, a'zo davlatlar ushbu normalarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilishlari lozim. Bu esa butunjahon intellektual mulk tizimini yaratishga yordam beradi. BIMT qonunchiligining milliy qonunchilikka ta'siri masalasida davlat tomonidan BIMT ga kirishdan oldin va keyin xalqaro huquqiy majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi ham muhim rol o'ynaydi. A'zo davlatlar BIMT qonunchiligi normalarini buzgan holda, o'zlarining milliy qonunchiligi qoidalariga yoki BIMT qonunchiligi normalari buzilgan ayrim shartnoma majburiyatlariga murojaat qila olmaydi.⁷

Xalqaro huquqni milliy qonunchilikka tatbiq etish mexanizmi sohasidagi mavjud doktrinal pozitsiyalarni tahlil qilish BIMT tomonidan boshqariladigan xalqaro hujjatlarni milliy qonunchilikka tatbiq etish mexanizmi masalasi xorijiy ilmiy maqolalarda va mahalliy yuridik fan doirasida yetarlicha ko'rib chiqilmagan degan xulosaga kelish mumkin.

Aytish joizki, BIMT tomonidan boshqariladigan xalqaro shartnomalarga a'zolik davlatda ushbu sohadagi huquqiy munosabatlarda, xalqaro hujjat talablarini bajarilishini talab etadi. Ammo davlatda aholi o'rtasida uzoq muddat davomida shakllangan ko'nikmalar va huquqiy ong sababli, uni to'la amalga oshirish imkoniyatlari kam bo'lishi mumkin. Bunga oddiy misol sifatida adabiy va badiiy asarlar himoyasini keltirishimiz mumkin. Nashriyotlar tomonidan aksariyat hollarda xorijiy mualliflar asarlarini asar muallifining roziligisiz nashr etish hollari ko'p uchraydi. Bu esa Adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish bo'yicha Bern konvensiya qoidalariga ziddir. Unga ko'ra asarni tarjima qilish muallifning mutlaq va mulkiy huquqlariga kiradi. Muallifning roziligiz asarni tarjima qilib nashr etilishi muallifning mulkiy huquqlari buzulishi hisoblanadi. Vaholanki, ushbu qoidalar konvensiyada mustahkamlab qo'yilganligi, konvensiya ko'rsatilgan normalarning milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilinishi ham bu sohadagi huquqiy muhofazani to'la ta'minlab berolmayotgan vaziyatlar tez-tez uchrab turadi. Chunki asar muallifining roziligisiz uning asarlarini tarjima qilib nashr etish muallif huquqlarini buzulishi hisoblanishini nashriyot vakillari balki xabardordirlar, ammo aksariyat kitobxonlar ham bundan bexabardirlar. Aholi o'rtasida huquqiy madaniyatning oshirilishi va mualliflik huquqiga nisbatan hurmatning shakllanishi ham shu sohani tartibga solishga qaratilgan konvensiyalarni ijro etilishiga ta'sir etuvchi muhim omildir.

References:

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г., и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.
2. URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/>

⁷ Кривошеев А. В. Имплементация норм договора ВОИС об авторском праве и договора ВОИС по исполнениям и фонограммам в части технических средств защиты объектов авторского права и смежных прав //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2009. – №. 4. – С. 48-56.

3. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (2006 г.)
4. URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/singapore/>
5. Договор о законах по товарным знакам подписанный в Женеве 27 октября 1994 г.
URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/tlt/>
6. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам приняты Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 г.
7. URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wppt/>
8. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., пересмотренное в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г., с поправками, внесенными 28 сентября 1979 г.
9. URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/>
10. Протокол к Мадридскому Соглашению о Международной Регистрации Знаков Принят в Мадриде 27 июня 1989 г., изменен 3 октября 2006 г. и 12 ноября 2007 г.
11. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid_protocol/
12. Курдюков.Г.И. О методологии соотношения государства и международного права//Методология исследования теоретических проблем международного права./Г.И -Казань, 1986. -С.25.
13. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права, и Российская Конституция // Московский журнал международного права. – 1995. № 2. -С.16.
14. Ануфриева Л.П. Международное публичное право: Учебник. -С.137.
15. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Т 1: Современные теоретические проблемы.-М., 1999. - С.156-157; Ануфриева Л.П. Международное публичное право: Учебник. -С.138-139.
16. Рыхтикова Л.Ю. Конституционно-правовые основы имплементации норм международного права в Российской Федерации. — М.: ГРААЛЬ, 2004. — 88 с.
17. Ситдикова Роза Иосифовна Имплементация норм международных договоров в области авторского права в законодательство Российской Федерации: формирование нового в правовом регулировании // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2013
18. <https://www.lex.uz>
19. <https://www.ima.uz>
20. <https://www.wipo.int>